

СОЦІАЛЬНІ УЯВЛЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ПРО ДУХОВНІСТЬ СУЧАСНОЇ ОСОБИСТОСТІ

Духовність як феномен все частіше увиразнюється в якості об'єкта дослідження у сучасній психологічній науці. Заразом, на жаль, шляхом істинного духовного розвитку й духовного збагачення нині йде небагато хто (відомо, що злеті в науці й техніці супроводжуються спадами в духовності та моралі, що засвідчують ХХ і ХХІ ст.), бо це передусім шлях реалізації дії «заради інших», а не лише вияв у системі особистісних мотивів (на наш погляд, йдеться про значно більше, ніж «здоровий егоїзм»). Водночас духовність – запорука аксіологічної безпеки людини й сучасного інформаційного суспільства в цілому (позаяк механізми її формування та функціонування визначають феномен відповідальності особи в соціумі, актуалізацію «добрих» або «злих» учинків), а перша нині – динамічне й досить амбівалентне явище. Так, в інформаційному суспільстві в значній мірі активується негативна сторона життєдіяльності людини. Це пов'язано зокрема і зі зростанням духовного відчуження, трансформаціями системи цінностей особистості (причиною чого є відчуження віртуальне).

Серед досліджень, присвячених власне психологічній стороні духовності, згадаємо І. Беха, М. Боришевського, О. Зеліченка, Д. Леонт'єва, В. Рибалки, Р. Охрімчук, М. Савчина, В. Слободчикова, С. Ставицької. В них духовність постає як багатовимірна система, складниками якої є утворення у структурі свідомості та самосвідомості особистості (М. Боришевський), як особливий стан зосередження на переживанні духовних цінностей (М. Савчин), як мотиваційна складова (В. Слободчиков), як діяльнісна компонента поведінки та вчинків особистості (Д. Леонт'єв), як вищий рівень розвитку особистості з вищими людськими цінностями в якості регуляторів життєдіяльності (Р. Охрімчук) тощо. Заразом пам'ятаємо, що екзистенціалісти і гуманісти заклали неабиякий

змістовний пласт у вивчення духовності як психологічного феномена (Л. Бінсвангер, А. Маслоу, Р. Мей, В. Франкл).

Тому орієнтація на трансцендентну мету, звершення особистості, досягнення свідомого рівня, критична самосвідомість, екзистенційність, почуття сенсу, сакрального, спорідненості, світогляд, моральність, художня творчість, життєтворчість, суб'єктність тощо, з одного боку, наповнюють духовність психологічним сенсом, з іншого – ускладнюють процес вивчення змісту духовності власне як психологічного феномена

Духовність – і процес, і динамічний стан. Це певний результат активної рефлексивної роботи, спрямованої на єднання нижчого і вищого, і надвищого в людині (їдеться про вищезгадану амбівалентність, яку можна і важливо вивчати у психології, хоча і складно заразом), узгодження внутрішнього й зовнішнього. Це і певний регулюючий потенціал оптимальної єдності когнітивно-емоційно-поведінкового ставлення (оскільки це й інформація-знання, й енергія-стимулювання до творчого, діяльнісного, й емоційно-почуттєвий комплекс), що відображає заразом і ціннісну оцінку вищих смислів буття та розкривається у моральності особистості.

З метою дослідження соціальних уявлень молоді про духовність було використано метод вільних асоціацій та метод незакінчених речень. Досліджуваним пропонувалася анкета, серед завдань якої були такі, в яких ми просили продовжити речення на кшталт: «Духовність – це...», «Які цінності панують в житті сучасної людини та які Ви особисто поділяєте», «Сенс життя для Вас полягає в...» тощо. Відмітимо, що використані методи дослідження водночас є й дієвими методами стимулювання самопізнання і рефлексії щодо духовного розвитку, молоді людини зокрема. У дослідженні респонденти вказували свій вік (середній – 22 р.), стать (заразом дотримано принципу репрезентативності вибірки: 63% – жіночої, 37% – чоловічої статі). Вибірку на цьому етапі склали 94 учасника.

Найчастіше у свідомості молоді щодо досліджуваного феномена значуще увиразнювалося наступне: духовність – «внутрішній світ людини» (38%), «ставлення до людей і до себе, мудре прийняття» (26%), «гармонійний стан душі і думок, все

найкраще в людині» (14%), «правила сприймання оточення» (12%). Водночас були й окремі випадки, коли взагалі респонденти відмовлялися рефлексувати з цього приводу.

Відмітимо, що студентки наголошують заразом на підсилювачах категорії духовності (йдеться про «гармонію», «прекрасне», «альтруїзм», «нематеріальне збагачення», «віру», «мудрість», «красу», «сенса життя»).

Духовність, на думку молоді, насамперед – результат «виховання» (23%), «самовиховання, пошуку нематеріального самозбагачення» (17%), «впливу соціуму» (17%), «постійної боротьби» (13%). Молодь вважає, що якщо у людини є потреба спілкуватися, співчувати, поважати себе, то їхнє задоволення передусім і сприяє формуванню її духовного світу. Зауважимо, що саме нині задоволення на достатньому рівні потреби у спілкуванні, з огляду на стрімку віртуалізацію, світову пандемію коронавірусу й справді, є під великим питанням. Тому цікавими й водночас досить показовими і насторожуючими є трактування молоддю духовності сучасної особистості на зразок: «це ефемерне поняття», «у багатьох вона нині відсутня, бо рівень розвитку бажає кращого», «це страждальний пошук сучасних дезорієнтованих людей», «це нові цінності, ціннісні орієнтації, які у кожного свої», «це дилема нематеріального і матеріального», «нині духовність не особистісна, а ситуативна».

Заразом серед цінностей життя молодь у третині випадків згадує саме духовність (відмітимо, що це питання в анкеті розміщувалося далеко не одразу після основного щодо уявлення про духовність у цілому). На першій позиції серед цінностей розмістилися: гроші й влада (18%), улюблена з достатнім заробітком робота (17%), сім'я, любов, діти (16%), здоров'я (16%), чесність, щирість (12%).

Переважає більшість студентів (це приблизно 65%) свідомо й рефлексивно ставиться до феноменів духовності й сенсу власного життя: «Духовність – розуміння того, що світ перебуває у згоді із зовнішніми проявами особистості. Це відповідальність перед собою», «Духовність – те, що пов'язує людину з вищими силами. Духовність простіше усвідомити, ніж описати. Духовність – вміння прийняти біль іншого за свій», «Духовність – прояв моральних цінностей», «Духовність –

ставлення з повагою до себе, оточуючих і світу», «Сенс духовних традицій – не зраджувати принципам, розвивати й втілювати свої ідеї, цінувати й поважати близьких».

Сенсом життя для молоді людини нині є: «саме життя» (22%), «у кожного він свій» (15%), «жити так, щоб потім було не соромно і не жалкувати» (14%), «побудова, досягнення гармонії, бути щасливим» (14%), «він є, коли людина комусь потрібна, прожити для когось» (11%), «реалізація задуманого, мета» (10%), «матеріальне» (10%). Поодинокими, але досить виразними були такі відповіді щодо сенсу життя: «бігти, не зупиняючись», «нести людям добро», «залишити у суспільстві слід».

Отже, багатогранність уявлення про духовність – результат дії значущого психологічного механізму: відображення специфічного ідеального, що постає у різних формах, у контексті власної життєдіяльності (йдеться про пошук сенсу життя, його цінності, самоактуалізацію, відповідальність). Зрештою в уявленні молоді про духовність увиразнилися наступні характеристики: аксіологічна (система цінностей людини, яка визначає ставлення до світу), декларативно-типова (рівень духовного розвитку, результат залучення до певного досвіду), проблемно-соціальна (життєдіяльність, що реалізується і досягається у сфері взаємодії з людьми).

У когнітивному та емоційному сегментах соціальне уявлення молоді про духовність представляється виразніше. Заразом поведінкова психологічна сегментація актуального соціального уявлення молоді про духовність має місце, але радше це пов'язано із ситуативним рефлексуванням. Нинішнє поведінкове відчуження (йдеться про віртуальну взаємодію) ставить під сумнів відкритість, довіру, альтруїстичність у безпосередній взаємодії між людьми. Відтак, якщо духовність – запорука безпеки у сучасному середовищі, то чи безпечно нині почувається й почуватиметься у такому разі людина?! Про це йтиметься у подальших розвідках.